

Mata Pelajaran Sejarah Abad 21

Sri Dewi

Email: sridewi122020@gmail.com

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah meneliti kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah yang ada di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) penerapan kurikulum 2013 di beberapa sekolah di Indonesia, (2) kedudukan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013, dan (3) evaluasi penerapan mata pelajaran sejarah pada kurikulum 2013 yang ada di beberapa sekolah menengah atas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dan penelitian kualitatif dengan data sekunder dalam mendapatkan sumber-sumber data untuk menyusunnya. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter, (2) sejarah merupakan mata pelajaran yang mendapatkan amanat sebagai mata pelajaran pendidikan karakter dalam kurikulum 2013, (3) dalam penerapannya, mata pelajaran sejarah telah berhasil menjalankan amanat kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi dan karakter, akan tetapi di dalam penerapannya terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti sarana prasarana, metode pembelajaran, dan lain sebagainya.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan merupakan landasan dalam membangun sebuah bangsa. Maju dan mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikan. Bangsa yang memiliki basis pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sehingga mampu membawa bangsanya menjadi bangsa yang maju, unggulan bermartabat. Begitu juga sebaliknya suatu bangsa yang mundur dalam pendidikan, maka tidak akan maju dalam pembangunan. Hingga saat ini Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum pembelajaran. Tujuan dan penggantian kurikulum tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang digadang-gadang akan menjadi kurikulum yang dapat menjawab tantangan dimasa depan.

Mata pelajaran Sejarah Indonesia pada tingkat SMA-sederajat. Mata pelajaran sejarah indonesia pada tingkat SMA merupakan sebuah mata pelajaran kelompok wajib A, yang berarti mata pelajaran tersebut wajib diambil oleh seluruh jenis sekolah menengah

tingkat atas yang berada dilingkup kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama. Selain mata pelajaran wajib, terdapat pula mata pelajaran sejarah yang termasuk dalam kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial, bahasa dan menjadi pelajaran lintas minat.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran sejarah mendapat amanah untuk membentuk karakter peserta didik lewat nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Kedudukan sejarah dalam ilmu pengetahuan yakni sebagai ilmu sosial. Ditinjau dari usianya, sejarah termasuk ilmu sosial tertua yang embrionya telah ada dalam bentuk-bentuk mitos dan tradisi-tradisi dari manusia yang hidup paling sederhana. Sejarah dimasukkan dalam golongan ilmu sosial dikarenakan sejarah mempelajari perilaku sosial. Itu sebabnya dalam pembelajaran sejarah kajian-kajiannya selalu dituntut pendekatan-pendekatan.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum 2013 bukan merupakan hal yang baru, tetapi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang merupakan rujukan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jiwa kurikulum 2013 diyakini memiliki posisi yang kokoh untuk mengantar generasi Indonesia sebagai generasi Emas pada tahun 2045 mendatang. Oleh karena itu, kurikulum ini disesuaikan dengan batas-batas tertentu yang dapat diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan. Pengembangan kurikulum 2013 juga menekankan penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan yang dihasilkan.

Kelebihan kurikulum 2013 tahapan-tahapan pendekatan scientific ini tidak hanya ada pada desain kurikulumnya tetapi juga sampai depan, karena dalam RPP sudah dirancang untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Dalam konteks mata pelajaran sejarah, pada kurikulum 2013 di organisasi juga terdapat inovasi dan perubahan yang boleh dikatakan spektakuler, yaitu mapel wajib untuk sekolah menengah, baik SMA/MA maupun SMK/MAK dan ada mapel pada peminatan ilmu-ilmu sosial. Dikatakan spektakuler karena selama ini oleh masyarakat dan juga peserta didik pada umumnya mapel sejarah itu merupakan pelajaran yang tidak penting dan cenderung menjemukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Berbagai revisi telah dilakukan

guna menyempurnakan kurikulum yang memiliki ciri khas pendidikan karakter tersebut. Sejarah merupakan mata pelajaran yang mendapatkan titipan dalam pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan, telah muncul kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai-nilai sejarah sebagai upaya membentuk dan meningkatkan karakter peserta didik. Dalam penerapannya, mata pelajaran sejarah ternyata dapat memenuhi empat kompetensi inti yang menjadi pokok dalam kurikulum 2013. Nilai-nilai religius, penghormatan anata sesama, sikap kritis, dan juga aktif telah tumbuh didalam jiwa peserta didik melalui mata pelajaran ini. Akan tetapi mata pelajaran sejarah didalam kurikulum 2013 mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan metode belajar peserta didik, kondisi ekonomi peserta didik, sehingga sarana dan prasarana yang mendukungnya. Misalnya, dalam penilaian peserta didik, guru sejarah mengalami kesulitan. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum terimplementasikan dengan baik karena para guru hanya melakukan satu teknik pengambilan data penilain sikap dari sekian banyak teknik pengambilan nilai sikap bagi siswa. Penilaian pengetahuan dan keterampilan banyak menggunakan teknik penilaian tes tertulis, pembuatan makalah, presentasi/unjuk kerja, dan kuis.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).